

Hikmet Yurdu, Yıl: 12 C: 12 Sayı: 23 Ocak – Haziran, 2019/1, ss. 177 - 184

HER FIKİH KONUSU İÇİN BİR NAKİL GEREKLİ MİDİR?

IS REQUIRE A SOURCE INFORMATION ALL SUBJECT OF İSLAMİC
LAW

İZMİRLİ İSMAİL HAKKI

SADELEŞTİREN: DOÇ. DR. ALİ DUMAN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

ORCID ID: 0000-0001-9461-5812

ATIF: İzmirli, İsmail Hakkı, “Her Fıkıh Konusu İçin Bir Nakil Gerekli midir?”, Sad. Ali Duman, YIL: 12, CİLT: 12, SAYI: 23, Ocak - Haziran 2019/1, ss. 177 - 184

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Sadeleştirme / Simplification Article

Geliş Tarihi / Received: 10 Aralık/December 2019

Kabul Tarihi / Accepted: 10 Aralık/December 2019

Yayın Tarihi / Published: 01 Ocak/January 2019

Yayın Sezonu / Pub Date Season: Ocak-Haziran /January-June

YIL/ Year :12 Cilt / Volume: 12 Sayı / Issue: 23 Sez / Pub Date: Ocak-Haziran, 2019/1 Sayfa / Pages: 177-184

İntihal / Plagiarism: Bu makale, TURNİTİN intihal programıyla tarandıktan sonra, iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

FIKH VE FETAVA

Her Fıkıh Konusu İçin Bir Nakil Gerekli midir?*

Soru: Bir hadise hakkında şer'î hükmü açıklamak için o şer'î hükmün her durumda fıkıh kitaplarında apaçık beyan olunması gerekli midir?

Şer'î hüküm apaçık beyan olunmadığı durumlarda, fıkıh kuralları sayesinde şer'î hükmü açıklayamaz mıyız?

Şer'î hükmü açıklayabilirsek müçtehit olmamız gerekmez mi? Müçtehitlen başkası şer'î hükmü açıklayabilir mi?

Muallim H. L.

CEVAP

Her olayın fıkıh kitaplarında geçmesi mümkün değildir, böyle bir şart da konulmamıştır.

Gerçekte "nassların olayların hükümlerini kapsayıcı olup olmaması" hususunda fakihler ihtilaf etmişlerdir.

Bazılarına göre nasslar olayların hükümlerini kapsamaz, (bu sebeple) kıyasa ihtiyaç nasslara ihtiyaçtan daha fazladır. Karşıt görüşte olan diğerlerine göre nasslar olayların (hepsinin) hükümlerini kapsamaktadır. Nassın delaleti gizli olduğu, müçtehitlerin bunu anlayamadığı zaman kıyasa baş vurmak doğaldır. Her ne kadar olaylar sınırsız ise de bir takım çeşitlere ayrılır, her bir çeşit bir şer'î hükme sahiptir.

Şer'î nasslardaki kapsayıcı kelime (illet): Genel kurallar ve bütüncül uygulama çeşitlerinin hükümlerini açıklar. Mesela "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" - "Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır" (Taberani rivayet etmiştir); "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. " "İnsanlara ne oluyor da Allah'ın kitabında olmayan şartları şart koşuyorlar. Herhangi bir şart ki Allah'ın kitabında değilse batıldır, isterse 100 tane şart olsun. En sağlam ve güvenilir olanı Allah'ın şartıdır ve Allah'ın hükmü en doğrusudur" (Buhari rivayet etmiştir); "كل المسلم حرام دم و ماله و عرضه" "Bütün Müslümanların kanı malı ırzı haramdır" (Ebû Davud ve İbn Mace rivayet etmiştir); "كل معروف صدقة" "Bütün ma'ruf / örfe uygun olan (işleri işlemek) sadakadır" (Müsnedinde Ahmed rivayet etmiştir); "لا ضرر و لا ضرار" "Zarar vermek ve zarara zararlar karşılık vermek

* İzmirli İsmail Hakkı'nın bu makalesi Sebülür-Reşâd, Cilt: 12, aded: 290, ss.58-60 sayfaları arasında yayınlanmıştır.

yoktur” (Müsnedinde Ahmed rivayet etmiştir) gibi kapsayıcı kelimeler olayların hükümlerini içerir.

Burada zikredilen hadisler gereğince Allah'ın kitabında Yani Allah'ın hükümlerinde aslı bulunmayan bütün şartlar batıldır. Müslümanların kanı, malı, ırzı haramdır. Akıl ve şeriatın kabul ettiği her amel sadakadır. Zarara zararla karşılık vermek yoktur.

Bazı muhakkik¹ alimler ikinci görüşü (yani nassların bütün olayları kapsadığı görüşünü) tercih ediyorlar.

Bununla birlikte her iki görüşe göre de nasslar genel olarak bütün olayların hükümlerini kapsayıcı olamaz / içeremez.

Bunun gibi fıkıh kitaplarında genel olarak her olayın şer'î hükmü açıklanamaz. Alimlerden hiç biri böyle bir şart ileri sürmemiştir.

İkinci olarak, şer'î nasslar bir mesele hakkında açıkça (sarahaten) bir şer iyi hüküm açıklamadığı halde, şer'î kurallar sayesinde nasıl o meselenin şer'î hükmünü açıklayabilirsek, böylece fıkıh kitaplarında açıkça zikredilmeyen bir meselenin şer'î hükmünü açıklayabiliriz.

“لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و العدي و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط” *“Muhakkak ki biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler.”* (Hadis, 57/25) ayeti gereğince ölçü (mizan) yani re'y ve kıyas², kitap gibi indirilmiştir (münezzel), kitap ve mizan indirilmek açısından kardeşirler.

Şer'î naslarda birinici görüşe göre genel anlamda, ikinci görüşe göre de nassın delaleti hafi / gizli olduğu zaman, kıyas ve re'ye başvurduğumuz gibi, fıkıh kitaplarında açıkça zikredilmeyen bir konu hakkında kıyas ve re'ye başvurabilir, şer'i delillerden biri ile şer'î hükmü açıklayabiliriz.

¹ Muhakkik: Sözlük anlamı itibariyle gerçeği araştıran demek olan kelime, usul ve füruda herhangi bir meseleyi delilleriyle birlikte bilen alim demektir

² İzmirli ayette geçen mizan kelimesini bu yazısında re'y ve kıyas olarak izah etmektedir, ancak İzmirli'nin yazmış olduğu maele baktığımızda da mizan kelimesini yazıldığı gibi mizan olarak vermekte ve “ta ki insanlar insaf ile muamele ede” şeklinde bir açıklama yapmaktadır bkz. İzmirli İsmail Hakkı, *Türkçe Kur'an-ı Kerim Tercümesi*, İstanbul, 1926 / 1344, 829. Ayetlerin mealleriyle kısa açıklamalarını verdiği Meâni-i Kur'an-ı Kerim adlı eserinde de “Kitab ve tartıyı da indirdik ki insanlara insaf ile muamelede bulunsunlar” açıklamalarını yapmaktadır İzmirli, İsmail Hakkı, *Meânî-i Kur'ân Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümesi*, Kütüphane-i Hilmi, Milli Matbaa, İstanbul, 1927/1343, II:453. Mizan kelimesi aşağı yukarı ilk dönemlerden itibaren adl / adalet olarak anlaşılırken, İzmirli'nin re'y ve kıyas manasını nasıl ve neden verdiği anlaşılabilirliği değildir.

İlim sahiplerinden hiçbiri bu yolu kapamamıştır. Bu yol ilim yoludur, fıkıh yoludur. Bu yolu kapatmak insanları cehalete çağırmaaktır. Şu kadar ki, şer'î konuların delilleri şer'i delillerdir. Nitekim felsefi konuların delilleri de felsefe deillerdir, matematik konularının delilleri burhandır, tabiat konularının delili tecrübedir, tarih konularının delili rivayettir.

Metot biliminde bildirildiği üzere, bir bilimden kendisine ait olmayan delili istemek doğru değildir. Bedeni ve Tabiî ilimlerde ispata yarayan deneyi, tarihçiden istemek akîl değildir.

Bunun gibi şer'î konularda sayısal, felsefi ve tecrübî delil aranamaz. Ancak şer'î delil aranır. Şer'î delil vahiy ve re'ydir, diğer bir deyişle sem (resulden işitme) ve akıldır.

Bundan dolayı şeriat kurallarında cahil, şeriatın maksatlarından gafil olanlar şeriat bilimi kadrosunun dışındadırlar. Onların araştırmaya yetkileri yoktur, olamaz. “*عرض عن الجاهلين*” “Cahilelerden yüz çevir” (A'radf 7/199).

Üçüncü olarak: herkes tarafından bilindiği üzere, mukallid (taklitçi kişi) şer'î naslarda geçmeyen, fıkıh kitaplarında zikredilmeyen bir konu hakkında bir hüküm beyan edemez. Fakat müçtehit şer'î naslarda geçmeyen olaylar hakkında şer'î hükmü açıklayabilir. Ancak mukallit ile müçtehit arasında bir derece daha vardır ki o da, inceleme ve araştırma (ehli nazar ve tahkik) mertebesidir.

İnceleme ve araştırma yetkisi olan kimse şer'î naslar da geçmeyen, fıkıh kitaplarında bahsedilmeyen olay hakkında bir hüküm, bir görüş ortaya koyabilir.

Usul kitaplarında açıklandığı üzere, Cenabı Allah her bir şeyi ancak dünya ve ahirette kulların yararına bağlı almak üzere şeriat göndermiştir. Şer'î hükümler ümmetin faydasına (mesalih-i ümme) bağlı bir takım sıfatlar ile gerekçelendirilmiştir. Şer'î hükmün gerekçesi (yani illet) kıyasın dört rüknünden biridir. Kıyas yapılabilmesi için öncelikle kıyas yapılacak asla (makis aleyh) bağlı olan hükmün bir illeti / gerekçesi bulunmalı ve bu illet aklen kavranabilir bulunmalıdır. İkinci olarak bu illet başka bir konuda (makis) da bulunmalıdır. Bu iki şart bulunmaz ise hüküm kıyas çerçevesi dışına çıkmış olur. Artık kendi içeriğine has olur, başka bir meseleye aktarılamaz. Özetle kıyas yapılabilmesi için hem asılda (makis aleyh) hem de ferde (makis) ortak illet bulunması temel şarttır.

İllet: Şer'î hükmün konulmasına yol açan (bais) hikmettir. Bir hükmü geçerli kılmaya neden olan hikmet, açık veya tamamlanması istenilen fayda (maslahat), ortadan kaldırılması veya azaltılması istenilen zarardır (mefsedet). Fakat bu hikmet bazen gizli

bir iş, bazen çeşitli eklentilerle itibarî bir iş olduğundan, din fakihleri hikmetin bulunmasına dayanak (mazanna) olan açık (zahir) ve düzenli (munzabıt) vasfa illet demişlerdir. Mesela bedelli / muavazalı³ alış-verişler bir hikmete binaen geçerli kılınmıştır. Buradaki hikmet zararı ortadan kaldırmak: ihtiyacı karşılanması / giderilmesidir. İhtiyacın giderilmesi iki bedelde(hem malda hem de malın ücretinde) mülkün intikali ile olur. İki bedelde mülkün intikalinin illeti: Değiş-tokuşa (mübadele) rıza göstermektir. Fakat rıza gizli bir iştir. Hükme: bedelede mülkün intikaline ille olmaya uygun bir vasıf değildir. Rızanın varlığı için açık ve düzenli bir vasıf gereklidir. O vasıf da icab ve kabuldür. Artık muvazanın illeti icab ve kabul olur.

Aynı şekilde yolcu olan kimse için namazı kısaltmak bir hikmetten dolayı meşru kabul edilmiştir, Bu Hikmet zararlıyı gidermek: güçlüğü ortadan kaldırmaktır. Fakat meşakkat / güçlük çeşitli harici bağlantıları olan itibarî bir durum olduğundan illet olmaz. Güçlüğü ortadan kaldırma hikmetinin bulunmasına dayanak olan yolculuk (sefer) açık ve düzenli bir vasıftır, illettir. Burada da namazı kısaltmanın illeti yolculuk oluyor.

Gazali'nin el-Mustasfa ve Şatıbî'nin el-Muvafakat adlı usul eserlerinde açıklandığına göre içtihadın kaynakları illetlerdir. Şer'î konularda illet, hükmün dayanağıdır (menat). Yani illet öyle bir vasıftır ki, şeriat şer'î hükmü ona bağlamış, onu hükme alamet kılmıştır. Şer'î hükümler varlık (vücut) ve yokluk (adem) açısından illetler ile bağlantılıdır. İlet bulununca şer'î hüküm de bulunur, illet bulunmayınca şer'î hüküm de bulunmaz.

İlet konusunda içtihat ya tahkik-i menat / illet / vasıf (hükmün dayanağını / illetini meselede araştırma), ya tenkih-i menat (hükmün dayanağını ayıklamak) ya da tahric-i menat (hükmün dayanağını çıkarmak) yapabilmek için çaba harcamaktır.

Birinci İctihad: Hükmün dayanağını / illetini meselede araştırmak (Tahkik-i Menat) için çaba harcamaktır. Hükmün dayanağı ya nakil ya da icma ile bilinir. Onu çıkarmak için uğraşmaya (istinbat) gerek yoktur.

Mesela akraba nafakası hususunda hükmün dayanağı yeterlidir. Bu da nass ile belirlenmiştir / sabittir. Fakat ne kadar miktarın bir şahsa yeterli olup olmayacağı içtihat ve tahmin ile bilinebilir. İşte bu bir ictihaddır. Burada hükmün dayanağı bellidir. Ancak hükmün mahallini belirlemek gereklidir.

³ Muavaza: İvazlı demek olup, herhangi bir satım akdinde mal ile bedelinin birbiri karşılığında değiş-tokuş yapılması şeklindeki alış-verişlerdir.

Fakat hükmün menatını / dayanağını / illetini meselede belirleyebilmek her şeriatte zorunlu olarak gereklidir, çünkü herkese gerekli olan yeterli miktarı belirlemek imkansızdır.

Hz. Muhammed'in şeriatı her bir tekil konu için ayrı ayrı hükmü açıkça bildirmemiştir. Aksine olayların geneli için sınırsız sayıda ferdi kapsayacak boyutta bütüncül emir, genel ifadeler ve kapsayıcı kelimeler kullanmıştır. Bu tür icthad kıyamete kadar devam edecektir. Şer'î mükellefiyetin aslı ortadan kalkmadıkça bu içtihadın sona ermesi mümkün değildir. Bu konuda ilim adamlarının tamamı aynı fikirdedir!

Mahkeme kararı (kaza) inceleme (nazar) ve içtihatsız olamaz. Bu bakımdan kadı'nın müçtehit olması şarttır. Hatta her mükellef bile içtihadı, hükmün menatını / illetini herhangi bir meselede belirlemeye ihtiyaç duyar. Nitekim sıradan bir Müslüman (ammî) "namazda ufak tefek hareketler (amel-i yesir) namazı bozmaz. Aşarı hareketler (amel-i kesir) namazı bozar" fıkıh kuralını fakihlerden işitir. Eğer namazda farkında olmadan hareket etse, bir amel yapsa, bu hareketinin, amelinin hafif (yesir) veya ağır (kesir) bir hareket olduğunu belirleyebilmek için her durumda içtihadı ihtiyacı olacaktır. Bu ikisinden biri (yani hafif mi ağır mı olduğu) belirlenince ortaya çıkan hükmün dayanağı / illeti de gerçekleşmiş olacaktır.

Hükmün menatını / illetini meselede belirleme manasındaki icthad kalkarsa insanların mükellef tutulması imkanı kalmaz. Sorumluluk tamamen ortadan kalkar.

İkinci İctihad: Hükmün menatını / illetini / dayanağını ayıklamak için çaba harcamaktır. Şöyle ki: Şeriat sahibi (Şari) hükmü bir illete bağlıyor. Fakat illete bitişmek konusunda, kesinlikle katkısı olmayan bir takım vasıflar da söz konusu oluyor. Şer'î hükmü genişletmekte illet olmadıkları için o vasıfların atılması gerekiyor. Böyle olan içtihadı hükmün illetini ayıklama içtihadı derler. Burada hükmün menatı / dayanağı / illeti nass ile biliniyor. Fakat hükmün illeti olmak konusunda katkısı bulunmayan bir takım vasıflar da illete beraber bulunuyor. Onlar illet olmadıkları için hükmün belirlenmesinde katkılarının olmadığını gösterilmesi gerekiyor.

Mesela Hz. Peygamber döneminde, bedevinin (arabi) biri ramazan ayında hanımıyla, cinsel ilişkiye giriyor. Böylece orucu bozuluyor. Biz burada "yükümlülük / sorumluluk bütün fertleri kapsar" (teklif eşhasa amm ve şamildir) genel kuralına dayanarak bu bedeviye, bedevi olmayan kişileri de katacağız. Böylece bedevilik vasfını hüküm için illet olmaktan çıkarmış olacağız. Zira hükmün menatı / dayanağı mükellefiyet hadisesidir, yoksa bedevilik hadisesi değildir. Aynı şekilde bedevinin bu oruç bozmasına, o

ramazan ayı dışındaki diğer bir ramazandaki oruç bozmasını, hatta o ramazan ayının diğer günlerdeki oruç bozmasını da katacağız. Çünkü hükmün menatı / dayanağı ramazan ayının saygınlığını bozmaktır. Yoksa sadece orucu bozduğu ramazan ayındaki orucu bozmasının haramlığı veya o günün haramlığını bozması değildir. Aynı şekilde bu bedevinin oruç bozma şekline zina ederek oruç bozmayı, cariyesiyle ilişkiye girerek oruç bozmayı da katacağız. İşte burada hükmün ortaya çıkmasında katkısı olmayan vasıflar silinerek hükmün menatı ayıklanmış olunuyor. (Orucu bozan şahsın) Bedevi olması, (orucun bozulmasının) o ramazana mahsus olması, o ramazanın o gününe mahsus olması, cinsel ilişkiye girdiği kadının karısı olması gibi vasıflar illet olmak niteliklerinden soyutlanıyorlar. Hükmün menatı cinsel ilişki veya orucu bozmak olarak kalıyor. Hükmün menatı cinsel ilişki olursa, yiyip içerek orucu bozmak buna katılamaz, aksine hükmün menatı orucun ihlalil / bozulması olursa yemek içmek suretiyle orucu bozmak da cinsel ilişkiyle oruç bozmaya eklenir. Cinsel ilişki orucu bozma aleti olduğu için burada her iki ihtimal söz konusudur. Nitekim hükmün menatı cinsel ilişki veya haram olan orucu bilerek bozmak olması mezhep imamaları arasında tartışmalıdır (muhtelefün fih). Fakat diğer vasıfların hükmün dayanağı olmadığı hususunda fikir birliği vardır (müttefekun aleyh).

Üçüncü İctihad: Hükmün menatını / dayanağını / illetini çıkarmak (tahrir) için çaba harcamaktır.

Şöyle ki şeriat sahibi (Şari / Allah) bir yerde hükmün haramlığını bildiriyor. Sadece hükmü ve hükmün mahallini zikrediyor, hükmün menatına / dayanağına / illetine temas etmiyor. İşte burada öncelikle hükmün menatını çıkarmak / tahrir etmek gereklidir. Mesela şeriat sahibi şarap içmeyi haram kılıyor. Ancak hükmün gerekçesini / menatını açıklamıyor. Biz inceleme ve kanaat belirterek hükmün menatını çıkarıyoruz (istinbat) ve şarabın haram oluş hükmünün menatı sarhoşluktur diyoruz.

Hükmün menatını / dayanağını / illetini / gerekçesini bir meselede araştırmak (tahkik-i menat-ı hükm) kıyas değildir, sadece hükmün yerini belirlemektir. Hükmün menatını / dayanağını / illetini / gerekçesini ayıklamak (tenkih-i menat-ı hüküm) de kıyas değildir. Bir tür zahiri yorumlamaktır. Hükmün menatını / dayanağını / illetini / gerekçesini çıkarmak (tahrir-i menat-ı hüküm) kıyastır. İlim sahiplerinden kıyası inkar edenler, ictihadın birinci ve ikinci türlerini inkar etmiyorlar.

Hükmün menatını / dayanağını / illetini / gerekçesini bir meselede araştırmak (tahkik-i menat-ı hükm) için içtihadı dayalı ilimlerin bulunması kesinlikle gereklidir. Şeriatın maksatlarını derinlemesine bilen uzmanlar hükmün menatının / dayanağı-

nın zaten araştırılan meselede olup olmadığını bilirler. Hükmün yerini belirler, şer'î hükmü açıklayabilirler. İşte şer'î nasslarda açıklanan fıkıh kitaplarında geçmeyen bir olayın şer'î hükmünü ortaya koyabilmek için müctehit olmak şart değildir. Ancak illetin / menatın bilinmesi şarttır. Bir olayda illet bulunduğu zaman, ona hükmü bağlamak, illet bulunmadığı zaman o olaydan hükmü düşürmek her zaman yapılan işlerdendir. Mesela sarhoş edicilik vasfından dolayı şarap haram olur. Şaraptan sarhoş edicilik vasfı giderilince; mesela şarap sirkeye dönüştürülürse haramlık hükmü de ortadan kalkar. Aynı şekilde bir kimsede fasıklık vasfı bulunmasından dolayı şahitliği ve rivayetleri kabul olunmaz. Ancak fasık kişi fasıklığı terk edip tevbe ederse artık fasıklık vasfı ortadan kalktığı için şahitliği de rivayetleri kabul olunur. Bunun gibi deli ve çocuklar hukuki muamele ve alış-veriş yapma konusunda kısıtlıdır (mahcur). Fakat deli iyileşir, çocuk ergenliğe ulaşırsa artık kısıtlılık hallerinin devam ettirilmesine gerek kalmaz. Aynı şekilde akıllı bir kimse, delilik hastalığına maruz kalsa, bu sefer de onun malları konusunda serbestisi kalkarak hacr altına alınması hükmü gelir.

Hükmün menatını ayıklamak (tenkih-i menat-ı hükm) ile hükmün menatını çıkarmak (tahric-i menat-ı hükm) için gayret sarf etmek anlamlarına gelen içtihadın kıyamet kopmadan ortadan kalkması söz konusu olamaz.

Hükmün menatını ayıklamakda (tenkih-i menat-ı hüküm) da mutlak müctehid için gerekli olan ilimleri bilmek şart değildir. Fakat bu işlemi yapacak kişinin özellikle şeriata genel maksatları bilmesi temel şarttır. Hükmün menatı ayıklamak, hükmün menatını meselede belirlemekten daha zor ve fakat daha önemlidir. Hükmün menatını çıkarmakta icthadi ilimlerin tamamını bilmek şarttır.

Özetle illeti açıklanan hükümler konusunda, illet ile beraber hak bayrağı zikredilen hükümler hakkında içtihadla ilişkin ilimleri bilmeyen, fakat şeriata maksatlarını derinlemesine bilen inceleme uzmanları (ehl-i nazar / müctehidler) bir görüş (re'y), bir şer'î hükmü ortaya koyabilirler.

Düzeltilme: Geçen nüshada (289. Sayı) 43. sayfanın 10. satırında ki "Abdullah b. Avfın" kelimesinin yerine "Abdullah b. Avnın" denilmesi gerekir; Ayrıca 44. sayfanın 6. satırında "kaş, bıyık" kelimelerinden önce "vuzuda" kelimesi yazılması gerekir⁴.

⁴ Srat-ı Müstakim ve Sebili'r-Reşad gibi mecmualarda kimi zaman yapılmış olan baskı ve yazım hataları bu şekilde düzeltme yayınlanarak düzeltilirdi. Biz bu düzeltmeyi sadeleştirmesek de olurdu, ancak düzeltme bizzat sadeleştirmesini yaptığımız makalenin yazarı İsmail Hakkı tarafından konulduğu için, hatıra-sına binaen eklemeyi daha doğru bulduk.